

УДК 342.95

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>
О.С. СОКОЛОВ,

 аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
 Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ,
 Україна; e-mail: sokolov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8269-9638>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИХ НОРМ У ЇХ СИСТЕМІ

O.S. SOKOLOV,

 PhD student, Kyiv University of Intellectual Property and Law, National University "Odesa Law Academy",
 Kyiv, Ukraine; e-mail: sokolov@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8269-9638>

LEGAL FOUNDATIONS FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AND THE ROLE OF ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS IN THIS SYSTEM

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Економічна безпека держави є ключовою складовою національної безпеки та передумовою стабільного соціально-економічного розвитку. Водночас система її правового забезпечення в Україні залишається неоднорідною, фрагментованою й потребує чіткого наукового аналізу. Особливої уваги потребує визначення місця адміністративно-правових норм, які забезпечують реалізацію державної економічної політики, функціонування органів виконавчої влади та механізмів державного контролю в умовах зростання внутрішніх і зовнішніх загроз. **Мета** статті полягає у визначенні правових засад забезпечення економічної безпеки держави та з'ясуванні місця адміністративно-правових норм у їх системі. **Методи:** формально-юридичний метод – для аналізу змісту Конституції України, законів та підзаконних актів у сфері економічної безпеки; системно-структурний метод – для встановлення внутрішніх зв'язків між загальними й спеціальними правовими нормами, що формують багаторівневу систему економічної безпеки; метод порівняльно-правового аналізу – для зіставлення адміністративно-правових механізмів з іншими правовими інструментами забезпечення економічної безпеки; метод узагальнення – для формулювання висновків щодо ролі адміністративно-правових норм у забезпеченні стабільності економічних процесів та діяльності органів виконавчої влади. **Результати.** Установлено, що правові засади економічної безпеки становлять цілісну нормативну систему, яка включає конституційні гарантії, галузеве законодавство та підзаконні акти, спрямовані на регулювання економічних процесів і захист національних інтересів. Доведено, що адміністративно-правові норми відіграють ключову роль у реалізації економічної політики держави, забезпечують функціонування механізмів державного контролю, визначають порядок діяльності органів виконавчої влади та встановлюють юридичну відповідальність за правопорушення у сфері економіки. Показано, що саме через систему адміністративно-правових інструментів держава забезпечує узгодженість управлінських рішень, ефективність контролю та прозорість економічних процесів. **Висновки.** Адміністративно-правові норми є системоутворюючим елементом правового забезпечення економічної безпеки. Вони визначають інституційні рамки реалізації економічної політики, координують взаємодію органів виконавчої влади та гарантують дотримання правових стандартів у сфері господарювання. Без ефективного адміністративно-правового регулювання неможливе належне функціонування механізмів економічної безпеки, захист економічних інтересів держави та підтримка соціально-економічної стабільності.

Ключові слова: правові засади; забезпечення економічної безпеки держави; адміністративно-правові норми; Конституція України; нормативно-правові акти; удосконалення правового механізму

Problem statement. Economic security is a key component of national security and a prerequisite for stable socio-economic development. At the same time, the system of its legal provision in Ukraine remains heterogeneous, fragmented, and in need of clear scholarly analysis. Special attention should be given to determining the place of administrative and legal norms, which ensure the implementation of state economic policy, the functioning of executive authorities, and the mecha-

nisms of state control under growing internal and external threats. **Purpose.** The purpose of the article is to define the legal foundations for ensuring the state's economic security and to determine the place of administrative and legal norms within this system. **Methods.** Formal-legal method – used to analyze the content of the Constitution of Ukraine, laws, and by-laws in the field of economic security. System-structural method – applied to establish internal connections between general and special legal norms that form the multilevel system of economic security. Comparative-legal method – used to compare administrative-legal mechanisms with other legal instruments for ensuring economic security. Method of generalization – applied for formulating conclusions regarding the role of administrative-legal norms in ensuring the stability of economic processes and the functioning of executive authorities. **Results.** It has been established that the legal foundations of economic security constitute a coherent normative system that includes constitutional guarantees, sectoral legislation, and by-laws aimed at regulating economic processes and protecting national interests. It is proven that administrative-legal norms play a key role in implementing the state's economic policy, ensuring the functioning of state control mechanisms, determining the operational procedures of executive authorities, and establishing legal liability for economic offenses. It is shown that it is through the system of administrative-legal instruments that the state ensures the coherence of managerial decisions, the effectiveness of control, and the transparency of economic processes. **Conclusions.** Administrative-legal norms serve as a system-forming element of the legal framework for economic security. They define the institutional boundaries for implementing economic policy, coordinate the interaction of executive authorities, and guarantee compliance with legal standards in the economic sphere. Without effective administrative-legal regulation, the proper functioning of economic security mechanisms, the protection of the state's economic interests, and the maintenance of socio-economic stability are impossible.

Keywords: *legal principles; ensuring the economic security of the state; administrative and legal norms; the Constitution of Ukraine; regulatory and legal acts; improvement of the legal mechanism*

Постановка проблеми

Економічна безпека держави є однією з ключових складових національної безпеки, адже вона забезпечує стабільність функціонування економічної системи, захист національних інтересів, ефективне використання ресурсів, здатність держави протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам економічного характеру, впровадження системного підходу до управління ресурсами та ризиками, підвищення ефективності роботи державних органів, а також стабільність і розвиток економіки. Правові засади забезпечення економічної безпеки становлять систему нормативно-правових актів, інституційних механізмів та юридичних інструментів, які визначають принципи, напрями, суб'єктів та методи діяльності держави у сфері захисту економічних інтересів.

Значний вклад в теоретичне обґрунтування проблеми і практичну реалізацію адміністративно-правового механізму забезпечення національної безпеки держави внесли В.Б. Авер'янов, який досліджував теоретико-правові основи адміністративного права, структуру та функції органів виконавчої влади, механізми державного управління, а також роль адміністративно-правових норм у забезпеченні належного функціонування державного апарату та публічного контролю в сфері економічної безпеки.; О.М. Бандурка стосовно аналізу організаційно-правових механізмів діяльності правоохоронних органів, зокрема поліції (міліції) та інших силових структур у контексті протидії економічним правопорушенням, забезпечення публічної безпеки, запобігання економічній злочинності та удоско-

налення державного управління у сфері економічної безпеки

Втім, наразі постає потреба в додатковому ґрунтовному та міждисциплінарному аналізі системи правових засад забезпечення економічної безпеки держави та визначенні місця серед них адміністративно-правових норм. Тому *мета* статті полягає у визначенні правових засад забезпечення економічної безпеки держави та з'ясуванні місця адміністративно-правових норм у їх системі. *Новизна* роботи полягає в сформуванні низки нових для адміністративно-правової наукової думки позицій, пов'язаних з осмисленням місця адміністративно-правових норм серед правових засад забезпечення економічної безпеки держави. Її *завданнями* є: встановити роль, яку відіграють адміністративно-правові норми у системі правового забезпечення економічної безпеки держави; розглянути положення Конституції України та окремих законів України, якими визначаються основи забезпечення економічної безпеки держави.

Загальні правові засади економічної безпеки держави

До основних правових актів, які формують правову основу економічної безпеки України, належать Конституція України, Закони України "Про національну безпеку України", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про Раду національної безпеки і оборони України", а також численні галузеві закони, зокрема у сфері фінансів, податкової політики, банківської діяльності, державного контролю, зовнішньоеконо-

мічної діяльності, інвестиційної політики, антимонопольного регулювання, запобігання корупції тощо. Конституція України закладає основоположні принципи, відповідно до яких держава має забезпечувати економічну самостійність, захист прав власності, розвиток підприємництва, рівність усіх суб'єктів господарювання перед законом, а також соціальну спрямованість економіки.

Правові засади економічної безпеки можна умовно поділити на загальні та спеціальні. Загальні охоплюють норми конституційного, цивільного, фінансового, кримінального та адміністративного права, які визначають основи функціонування економічної системи. Спеціальні – це норми, спрямовані безпосередньо на попередження та нейтралізацію економічних загроз, таких як тіньова економіка, корупція, фінансові махінації, контрабанда, ухилення від сплати податків тощо.

Особливе місце серед правових засад забезпечення економічної безпеки посідають адміністративно-правові норми, адже саме вони встановлюють механізми публічного управління у цій сфері, визначають компетенцію органів виконавчої влади, їхні повноваження, форми та методи діяльності. Адміністративно-правові норми відіграють координаційну та регулюючу роль у системі забезпечення економічної безпеки. Вони забезпечують реалізацію державної економічної політики, здійснення контролю та нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання, а також застосування заходів адміністративного примусу в разі порушення економічного законодавства.

Адміністративно-правові норми визначають порядок функціонування державних органів, які безпосередньо впливають на стан економічної безпеки: Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової служби, Державної митної служби, Антимонопольного комітету України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати тощо. Саме завдяки адміністративно-правовому регулюванню забезпечується узгоджена діяльність цих органів, розробка та реалізація державних програм економічної безпеки, проведення перевірок, розслідувань, накладення адміністративних стягнень, ліцензування та контроль за фінансовими потоками [1].

Важливим елементом адміністративно-правового механізму є притягнення до адміністра-

тивної відповідальності в разі вчинення правопорушення у сфері економічних відносин. До таких правопорушень належать ухилення від обліку доходів, порушення валютного законодавства, недотримання ліцензійних умов, порушення правил зовнішньоекономічної діяльності, зловживання службовим становищем посадових осіб тощо. Адміністративні санкції у цьому випадку мають не лише каральний, а й превентивний характер, сприяючи підвищенню рівня економічної дисципліни та формуванню правової культури у сфері господарювання [2, с.232].

Роль адміністративно-правових норм у системі економічної безпеки

Тому адміністративно-правові норми є невід'ємною складовою системи правового забезпечення економічної безпеки держави. Вони забезпечують практичну реалізацію економічної політики, визначають правові механізми державного контролю, регламентують діяльність органів виконавчої влади та встановлюють юридичну відповідальність за правопорушення в економічній сфері. За умови відсутності ефективної системи адміністративно-правового регулювання неможливо забезпечити стабільність економічних процесів, захист національних ресурсів та стале соціально-економічне зростання країни. Так, адміністративно-правові норми виступають одним із ключових інструментів державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, сприяючи формуванню правопорядку, прозорості та ефективності економічних відносин у державі.

Щодо сутності та ролі кожного з вищевказаних нормативно-правових актів, то Конституція України є Основним Законом держави, який визначає фундаментальні засади економічної безпеки. Вона встановлює, що економіка України ґрунтується на засадах соціальної спрямованості, багатоманітності форм власності та рівності усіх суб'єктів господарювання перед законом (стаття 13, 41, 42).

Конституція України гарантує право приватної власності, свободу підприємницької діяльності та недоторканність економічних прав громадян. Ці положення створюють правове підґрунтя для забезпечення стабільності економічної системи, розвитку ринкових відносин і захисту національних економічних інтересів. Водночас згідно зі статтею 17 Конституції України саме держава відповідає за забезпечення економічної безпеки як складової національної безпеки, що підкреслює її публічно-правову природу [3].

Важливу роль у формуванні правових засад економічної безпеки відіграє Закон України "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року. У цьому законі визначено структуру системи національної безпеки, основні загрози, принципи та напрями діяльності держави у цій сфері. Економічна безпека визнається одним із ключових напрямів забезпечення національної безпеки. Даний нормативно-правовий акт окреслює механізми публічного управління, зокрема роль Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, а також органів виконавчої влади, уповноважених забезпечувати економічну стабільність. Документ передбачає створення системи стратегічного планування, у тому числі розробку Стратегії національної безпеки, де визначаються пріоритети економічного розвитку, напрями протидії зовнішнім і внутрішнім економічним загрозам, питання енергетичної, фінансової та продовольчої безпеки [4].

Спеціальні нормативно-правові акти та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки

Наступним важливим документом є Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", який закріплює принципи формування економічної політики держави, спрямованої на створення конкурентоспроможної, інноваційної економіки, інтегрованої у світовий економічний простір. Закон визначає, що серед основ внутрішньої політики є забезпечення макроекономічної стабільності, захист внутрішнього ринку, розвиток підприємництва, а також протидія економічним злочинам і проявам корупції. У сфері зовнішньої політики даний нормативно-правовий акт закріплює пріоритети інтеграції до європейського та світового ринку на умовах, що не загрожують економічному суверенітету України [5].

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" встановлює правовий статус, повноваження та механізми діяльності цього органу як координатора дій та управлінських рішень у сфері національної безпеки, у тому числі економічної. РНБО здійснює моніторинг стану економічної безпеки, розглядає питання фінансової стабільності, державного боргу, захисту стратегічних підприємств, контролю над енергетичними ресурсами та інвестиціями [6].

У системі спеціального законодавства особливе місце посідає Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України, які визначають фінансово-правові засади функціонування держави. Вони регулюють процеси формування,

розподілу та використання бюджетних ресурсів, податкової політики, міжбюджетних трансфертів, фінансового контролю. Забезпечення стабільного бюджетного процесу та ефективного податкового адміністрування є необхідною умовою економічної безпеки, оскільки від цього залежить здатність держави фінансувати оборонні, соціальні та інвестиційні програми, а також запобігати тінізації економіки [7; 8].

Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" регламентує діяльність Рахункової палати, Державної аудиторської служби України та інших контролюючих органів, які здійснюють перевірку використання бюджетних коштів, державного майна, фінансової дисципліни суб'єктів господарювання. Завдяки адміністративно-правовим механізмам у цих органах забезпечується прозорість державних фінансів, попередження зловживань і корупційних дій у сфері бюджетних ресурсів [9].

Закон України "Про запобігання корупції" має надзвичайно важливе значення для економічної безпеки, адже корупція є однією з найнебезпечніших загроз економічній стабільності. Цей закон встановлює систему антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП), регламентує правила етичної поведінки посадових осіб, вимоги до декларування доходів, запобігання конфлікту інтересів і механізми притягнення до відповідальності. Виконання вимог даного нормативно-правового акту прямо впливає на рівень довіри до держави, інвестиційний клімат і стійкість фінансової системи [10].

Закон України "Про підприємництво" визначає "загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки" [11].

Важливою складовою є Закон України "Про банки і банківську діяльність" та Закон "Про Національний банк України", які регулюють функціонування банківської системи – однієї з найчутливіших сфер економічної безпеки. Вони встановлюють вимоги до капіталізації банків, правил кредитування, валютного регулювання, а також надають НБУ повноваження щодо монетарної політики, забезпечення стабільності національної валюти та протидії відмиванню коштів [12; 13].

Не менш важливими є антимонопольне законодавство, представлене Законом України "Про захист економічної конкуренції", який регу-

лює діяльність Антимонопольного комітету України. Його завдання полягає у запобіганні зловживанням монопольним становищем, недобросовісній конкуренції та штучному обмеженню ринкових механізмів. Забезпечення добросовісної конкуренції є запорукою економічної стабільності та зростання національної економіки [14].

Так, кожен із названих нормативно-правових актів формує власний сегмент у системі правового забезпечення економічної безпеки держави. У своїй сукупності вони створюють цілісну правову модель, у межах якої адміністративно-правові норми виконують координаційну, регулюючу та контрольну функції. Вони забезпечують ефективну діяльність державного апарату, узгодженість дій усіх суб'єктів управління, формують інституційний порядок реалізації державної економічної політики та гарантують дотримання правових стандартів у сфері господарських відносин. Саме завдяки цій системі правових актів держава може своєчасно реагувати на економічні виклики, захищати національні інтереси й підтримувати соціально-економічну стабільність.

Наразі спостерігається необхідність удосконалення правового механізму захисту економічних інтересів України, адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів, а також розвитку адміністративно-правових інститутів, здатних ефективно реагувати на зовнішні економічні загрози. У цьому контексті адміністративно-правові норми відіграють системоутворюючу роль, оскільки саме через них держава встановлює правила поведінки суб'єктів господарювання, порядок дій державних органів у кризових ситуаціях, механізми контролю за рухом фінансових потоків, інвестицій та зовнішньоекономічних операцій.

Значення правових та адміністративно-правових засад у забезпеченні економічної безпеки держави

Правові засади забезпечення економічної безпеки держави становлять багаторівневу нормативну систему, яка охоплює норми Конституції України, законодавчі акти загального й спеціального характеру, а також підзаконні нормативно-правові документи, спрямовані на регулювання економічних процесів та захист національних інтересів. Економічна безпека держави означає не лише стабільність макроекономічних показників, а передусім здатність забезпечувати стійкий розвиток, ефективно використовувати ресурси, зберігати фінансову незалеж-

ність і протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам.

У цій системі ключову роль відіграють адміністративно-правові норми, що забезпечують практичні механізми реалізації державної економічної політики, регламентують діяльність органів виконавчої влади, визначають форми, методи та межі державного контролю. Конституційні гарантії, закони у сферах національної безпеки, фінансів, оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності, антимонопольного регулювання й запобігання корупції формують цілісну нормативну базу, яка визначає стратегічні орієнтири економічної політики. Адміністративно-правові норми надають цій базі реального змісту, забезпечуючи функціонування управлінських процедур, механізмів контролю та відповідальності.

Адміністративно-правові норми визначають компетенцію та порядок діяльності органів виконавчої влади, їхню взаємодію, відповідальність та інструменти впливу на економічні процеси. Чітке нормативне регулювання дозволяє державі своєчасно реагувати на економічні виклики, запобігати кризовим явищам, контролювати фінансово-господарську діяльність і забезпечувати сталість соціально-економічного розвитку. У сукупності нормативно-правові акти формують цілісну правову модель забезпечення економічної безпеки, у межах якої адміністративно-правові норми відіграють координаційну, регулюючу й контрольну функції, забезпечуючи узгодженість і результативність діяльності державного апарату.

Висновки

1. Правові засади економічної безпеки є системними та багаторівневими, охоплюючи Конституцію, закони загального й спеціального призначення та підзаконні акти. Економічна безпека визначається здатністю держави забезпечувати стійкий розвиток, ефективно управління ресурсами та захист від загроз, а не лише станом макроекономічних показників.

2. Адміністративно-правові норми виконують системоутворюючу роль, забезпечуючи реалізацію економічної політики, державний контроль і регламентацію діяльності органів влади. Без ефективного адміністративно-правового регулювання неможливе функціонування системи економічної безпеки, оскільки воно забезпечує порядок, відповідальність та координацію управлінських процесів.

3. Цілісна правова модель, утворена всією системою нормативно-правових актів, дозволяє

державі своєчасно реагувати на економічні виклики та захищати національні інтереси, підтримуючи стабільність і розвиток економіки.

Конфлікт інтересів

Під час виконання дослідження не виникало жодних обставин, які могли би розглядатися як

конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Діхтієвський П. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення права громадян на особисту недоторканність в період режиму воєнного стану. *Проблеми сучасних трансформацій*. 2022. № 6. <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-13>
2. Коваленко О. В. Щодо поняття та ознак адміністративної відповідальності за правопорушення у підприємницькій діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 9. С. 230-233. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/55>
3. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-вр. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>
4. Баранова В. В. Сутність економічної безпеки національного господарства та її характеристики. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 21. Частина 2. С. 147-152. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/33.pdf
5. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>
6. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text>
7. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
9. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text>
10. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>
11. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text>
12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
13. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>

REFERENCES

1. Dikhtiiievskiy, P. V. (2022). Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennia prava hromadian na osobystu nedotorkannist v period rezhymu voiennoho stanu [Administrative and legal means of ensuring citizens' right to personal inviolability during martial law]. *Problemy suchasnykh transformatsii*, (6). <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-13> (in Ukr.).
2. Kovalenko, O. V. (2020). Shchodo poniattia ta oznak administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia u pidpriemnytskii diialnosti [On the concept and features of administrative liability for offenses in entrepreneurial activity]. *Lurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (9), 230–233. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-9/55> (in Ukr.).
3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
4. Baranova, V. V. (2018). Sutnist ekonomichnoi bezpeky natsionalnogo hospodarstva ta yii kharakterystyky [The essence of economic security of the national economy and its characteristics]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu*, 21(2), 147–152. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_2_2018ua/33.pdf (in Ukr.).
5. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky [On the principles of domestic and foreign policy]. Zakon Ukrainy (01.07.2010 No. 2411-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17> (in Ukr.).

6. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy [On the National Security and Defense Council of Ukraine]. Zakon Ukrainy (05.03.1998 No. 183/98-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text> (in Ukr.).
7. Biudzhetni kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (08.07.2010 No. 2456-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (in Ukr.).
8. Podatkovi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (02.12.2010 No. 2755-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (in Ukr.).
9. Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu v Ukraini [On the main principles of state financial control in Ukraine]. Zakon Ukrainy (26.01.1993 No. 2939-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (in Ukr.).
10. Pro zapobihannia koruptsii [On Prevention of Corruption]. Zakon Ukrainy (14.10.2014 No. 1700-7). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
11. Pro pidpriemnytstvo [On Entrepreneurship]. Zakon Ukrainy (07.02.1991 No. 698-12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text> (in Ukr.).
12. Pro banky i bankivsku diialnist [On Banks and Banking]. Zakon Ukrainy (07.12.2000 No. 2121-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (in Ukr.).
13. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [On the National Bank of Ukraine]. Zakon Ukrainy (20.05.1999 No. 679-14). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text> (in Ukr.).
14. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii [On Protection of Economic Competition]. Zakon Ukrainy (11.01.2001 No. 2210-3). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 84 pp. 48–54 (4).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746458

http://forumprava.pp.ua/files/048-054-2025-4-FP-Sokolov_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_4_8.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 24.09.2025

Accepted: 20.10.2025

Published: 24.10.2025

Available online: 24.10.2025

Cite as:

Соколов, О. С. (2025). Правові засади забезпечення економічної безпеки держави та роль адміністративно-правових норм у їх системі. *Форум Права*, 84(4), 48–54.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>

Sokolov, o. S. (2025). Pravovi zasady zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy ta rol administratyvno-pravovykh norm u yikh systemi [Legal foundations for ensuring the economic security of the state and the role of administrative-legal norms in this system]. *Forum prava*, 84(4), 48–54. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746458>